

GLOBAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN 1984 - 3801)

CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS DE LEITE BOVINO EM PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, MARANHÃO

Rita Emanuelli Cachina Vieira¹, Allan Carlos Vieira Brito¹, Oswaldo Palma Lopes Sobrinho^{2*},
Graciliano Paiva Oliveira¹

RESUMO: No Nordeste brasileiro, a atividade agropecuária sempre foi de grande importância tanto na questão alimentar quanto à geração de empregos e renda para os produtores rurais. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os sistemas de produção de leite bovino no município de Timbiras - MA. A metodologia consistiu em visitas periódicas aos produtores de leite do município em estudo e consulta nos arquivos da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (AGED). O levantamento de dados foi feito por meio de entrevistas, aplicação de questionários e visitas periódicas nas propriedades rurais. Observou-se que 60% dos produtores possuem de 21 a 50 vacas em lactação e 40% de 10 a 20. Constatou-se a produção diária das vacas: 20% dos produtores afirmaram que suas vacas produzem de 20 a 50 L de leite por dia, 60% relataram que em suas propriedades são produzidos de 50 a 100 L por dia e 20% produzem mais de 100 L diários. Dos produtores entrevistados, 40% recebem algum tipo de assistência técnica e 60% alegaram nunca ter recebido qualquer tipo de assistência desde o início da sua produção. Na alimentação são fornecidos capim e suplemento mineral, que são alimentos comuns fornecidos para os bovinos. O município de Timbiras - MA apresenta grande potencialidade para o crescimento, no que se diz respeito, à produção de leite bovino, grandes áreas cultiváveis, recursos hídricos de qualidade e de fácil manejo, além de possuir um grande rebanho efetivo e mercado interno.

Palavras-chave: Bovinocultura. Pecuária leiteira e rebanhos.

CHARACTERIZATION OF PRODUCTIVE SYSTEMS OF BOVINE MILK IN RURAL PROPERTIES IN THE MUNICIPALITY OF TIMBIRAS, MARANHÃO

ABSTRACT: In the Brazilian Northeast, agricultural activity was always of great importance both in the food question and in the generation of jobs and income for the rural producers. The objective of this work was to characterize the bovine milk production systems in the municipality of Timbiras - MA. The methodology consisted of periodic visits to the milk producers of the municipality under study and consultation in the archives of the State Agency of Agricultural and Livestock Defense (AGED). Data collection was done through interviews, questionnaire applications and periodic visits to rural properties. It was observed that 60% of the producers have from 21 to 50 lactating cows and 40% from 10 to 20. The daily production of the cows was verified: 20% of the producers stated that their cows produce 20 to 50 L of milk per day, 60% reported that their properties are produced from 50 to 100 L per day and 20% produce more than 100 L per day. Of the producers interviewed, 40% receive some type of technical assistance and 60% have never received any assistance since the beginning of their production. In feed are supplied grass and mineral supplement, which are common foods provided for cattle. The municipality of Timbiras-MA presents great potential for the growth, with respect to the production of bovine milk, large arable areas, water resources of quality and easy to handle, besides having a large effective herd and domestic market.

Key-words: Bovinoculture. Dairy cattle and livestock.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Codó (IFMA).

² Instituto Federal Goiano. *E-mail: oswaldo-palma@hotmail.com. Autor para correspondência.

Recebido em: 19/06/2019. Aprovado em: 16/03/2020.

INTRODUÇÃO

A pecuária desenvolveu-se no Brasil como atividade complementar, auxiliar no desenvolvimento da produção açucareira. O gado bovino transportava a cana-de-açúcar dos canaviais para os engenhos, ajudando a rolar moendas, descansando a mão de obra escrava maltratada pelo excesso de trabalho, substituindo-a, principalmente nos engenhos de grande porte que produziam à exportação, auxiliando no transporte das famílias, nas atividades diárias dos engenhos e na condução de toras de madeiras das matas para serem usadas na construção de pontes, residências e palácios. O gado bovino substituíu a mão-de-obra, podendo trabalhar diurnamente fazendo o serviço que o escravo não dava conta ou executava lentamente (VASCONCELOS, 2012).

Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO) apontam que a produção mundial de leite deverá crescer em torno de 2% alcançando 805 milhões de toneladas (FAO, 2018). O Brasil é o sexto maior produtor de leite do mundo e cresce a uma taxa anual de 4%, sendo superior à de todos os outros países que ocupam os primeiros lugares (FAO, 2008). Para tanto, dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que na última década, a região Nordeste tem ganhado espaço por ser a

segunda região que mais cresceu em participação, neste período, em torno de 69%, responsável por 12% de todo o leite produzido no país (IBGE, 2017).

A atividade bovina teve início no Maranhão desde a época da colonização com o cultivo de cana-de-açúcar, pois neste momento o gado não servia para o abastecimento externo e sim para subsidiar a produção canavieira. A partir do crescimento da população houve a necessidade de se explorar a carne, o couro e o leite (SCHLESINGER, 2010).

A atividade leiteira é praticada em todo Brasil, as condições de solo e climáticas facilitam a produção. Notam-se claramente as várias formas de produção do leite bovino, alguns sofisticados, os quais possuem equipamentos de última geração e em sua maioria formas de produção rústicas e com uso de baixa tecnologia.

Um programa de produção de leite a pasto segundo Benedetti (2002) necessita da permissão para que os produtores rurais utilizem com máxima eficiência, os recursos disponíveis da fazenda. Portanto, é necessário levar em consideração dois fatores no processo produtivo: os vitais e os importantes. Dentre os vitais que são aqueles contemplados com a máxima prioridade têm-se: a locação e adequação de água de bebida; a subdivisão das pastagens; o manejo de pastagens; as estratégias de reserva de

alimentos para o período seco; o controle zoonosológico do rebanho; os registros e controles da atividade; o manejo do esterco; e o sombreamento das pastagens. Entre os fatores importantes destacam-se: a análise e correção do solo; a adubação de pastagens com adubos solúveis e orgânicos; a conservação do solo; a escolha de forrageiras; o melhoramento animal – interação genótipo: ambiente; e prática de irrigação em épocas estratégicas.

A atividade leiteira no Brasil apresenta um constante crescimento, no entanto, ainda são precárias as condições de produção, uma vez que, grande parte dos produtores ainda utilizam práticas artesanais de manejo. A alimentação fornecida aos animais não supre a sua necessidade nutricional o que afeta diretamente a produção. Partindo desse pressuposto, objetivou com este trabalho caracterizar os

sistemas de produção de leite bovino no município de Timbiras, Maranhão.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado com os produtores de leite bovino do município de Timbiras nos meses de janeiro a março de 2014, no período chuvoso. Estes produtores estão cadastrados na Agência Estadual de Defesa Agropecuária (AGED), órgão responsável por repassar os dados dos produtores.

O município encontra-se a 315 km da capital do Estado do Maranhão, São Luís, situado na microrregião homogênea de Codó, na mesorregião leste, conhecida também como região dos cocais. O município possui uma população estimada em 29.064 habitantes e uma área total de 1487 km² (Figura 1) (IBGE, 2018).

Figura 1 – Mapa de localização do município de Timbiras-MA (IBGE, 2018).

Foram realizadas visitas periódicas aos produtores de leite dentro do cadastro de produtores existentes nos arquivos da AGED. O levantamento de dados foi feito por meio de entrevistas, visitas de campo e aplicação de questionários, levando em consideração, quais os pontos mais importantes para caracterização da produção de leite bovino.

Os questionários foram aplicados nas propriedades dos cinco produtores e abordaram questões de múltipla escolha com apenas uma subjetiva, questão essa que apontou quais as maiores dificuldades na produção de leite para esses proprietários e como é realizada a atividade leiteira em suas propriedades na região. Além dos questionários, os produtores assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.

Sendo assim, explicou-se que a qualquer momento, o entrevistado poderia desistir de participar e retirar seu consentimento. A sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretaria em prejuízo. Portanto, os dados obtidos por meio deste trabalho foram confidenciais e não divulgados, visando assegurar o sigilo da participação. Por meio dos questionários, entrevistas e visitas periódicas caracterizou-se a pecuária leiteira do município de Timbiras - MA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

lactação e 40% possuem de 10 a 20 vacas em lactação (Figura 2).

Observou-se que 60% dos produtores entrevistados possuem de 21 a 50 vacas em

Figura 2 – Número de vacas na atividade leiteira.

O número de vacas está diretamente ligado à produção de leite, com o seu aumento de consumo e também da população. Assim sendo, os produtores rurais procuram opções para maximizar a sua produção. Uma das soluções apontadas seria o aumento do rebanho leiteiro, mas esse aumento poderá gerar gastos em todos os aspectos.

Nesse prisma, Erdman e Varner (1995) afirmam que o aumento do número de ordenhas traz uma ampliação dos gastos com alimentação, mão de obra, maquinário de ordenha e implementos utilizados na ordenha.

Dos produtores rurais, 40% recebem algum tipo de assistência técnica e 60% alegaram nunca ter recebido qualquer tipo de assistência desde o início da sua produção. Essa grande porcentagem de produtores que não usufruem de assistência técnica se dá pela falta de recursos para se contratar um técnico, da falta de técnicos no município e, principalmente, da resistência de alguns deles em receber informações de terceiros.

Segundo Scalabrin et al. (2009), no Brasil esta importância torna-se maior ao analisar a realidade do país e considerar o imenso problema social com que hoje é enfrentado pelos produtores. Diante disso, o

profissional deve ir além de simplesmente levar informações úteis ao produtor rural. O ideal é que a informação seja passada, levando em conta a realidade do produtor rural, considerando suas experiências adquiridas ao longo da vida, sua cultura e também o ambiente social.

Os produtores rurais fornecem capim e suplemento mineral para seu rebanho, que são os alimentos mais comuns fornecidos para os bovinos tendo que se alimentar de alimentos fibrosos (capim) e na época de seca que é o maior período em nossa região têm que receber o suplemento mineral. Cerca de

80% dos produtores fornecem cevada para os animais, sendo um alimento alternativo e barato e que pode complementar a alimentação das vacas e auxiliar no aumento do leite. Já 40% fornecem a mandioca, que é rica em amido e aumenta a produção do leite, mas poucos produtores a usufruem, pois na região ela é utilizada para a produção de farinha. Há ainda, os produtores rurais que fornecem milho e soja somando apenas 20% pois são alimentos que aumentam muito o custo da alimentação o que torna muitas da vezes inviável o seu uso (Figura 3).

Figura 3 - Tipo de alimento fornecido aos animais.

A alimentação dos animais metabólicas, tais como: a mastite, problemas influencia diretamente na produção e, reprodutivos dentre outros. Para se realizar consequentemente, no lucro, um animal mal uma alimentação correta é necessário que se alimentado fica suscetível as doenças forneça alimento na qualidade e na

quantidade correta. Um plano de alimentação para vacas em lactação, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), deve considerar os três estádios da curva de lactação, pois as exigências nutricionais dos animais são distintas para cada um deles (CARVALHO et al., 2003).

Uma vez conduzido de maneira racional, um sistema de produção de leite a pasto torna a atividade leiteira competitiva, devido a grande disponibilidade de forragem e permite sua utilização mais eficiente pelo rebanho leiteiro. Assim sendo, algumas pesquisas têm estimado que entre 50 a 80% das pastagens são perdidas por alguns fatores dentre os quais destacam-se: as características vegetativas das plantas tropicais e amadurecimento precoce. Para tanto, o alimento mais barato para produzir visando a oferta ao rebanho leiteiro é a pastagem manejada intensivamente, pois apresenta o custo entre 2,0 a 5,2 vezes menores do que os demais alimentos (SOUSA, 1997).

No que diz respeito à ordenha, 40% dos produtores rurais fazem de forma mecânica e 60% manual. A ordenha de vacas significa tirar o leite, ou seja, é basicamente o lucro da produção leiteira. A ordenha manual

é a que predomina ainda na maioria das propriedades, pois tem como vantagem ser mais barato, muito embora pode trazer vários riscos de contaminação ao leite. Já a mecânica é realizada por uma máquina, cujo nome é ordenhadeiras. Esta máquina é o único equipamento que fica em contato direto com a vaca, onde com ela pode-se obter um leite de qualidade melhor, maior facilidade de manejo, menor tempo de ordenha e menor mão de obra (Figura 4).

Partindo desse pressuposto, a escolha do tipo de ordenha dependerá da infraestrutura da propriedade, número de animais, mão de obra disponível e da produtividade por animal. Não há diferença na qualidade do leite ordenhado manualmente para o ordenhado mecanicamente, se o manejo for feito corretamente. Conforme instruções da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) durante a ordenha um fator muito importante para que tudo ocorra bem é como o ordenhador se prepara para a ordenha, pois, o mesmo pode se transformar em um importante agente transmissor de microorganismos durante a ordenha. É imprescindível que o ordenhador utilize botas e avental, mantenha as unhas bem aparadas e limpas (EMBRAPA, 2002).

Figura 4 - Tipo de ordenha.

Quando ao curral e galpão de ordenha, 100% dos produtores rurais possuem curral e 80% possuem galpão de ordenha na propriedade. O galpão de ordenha é muito importante numa propriedade onde se produz leite, pois no galpão há toda possibilidade de fazer uma ordenha higiênica, longe de fatores externos (Figura 5). Resultados que corroboram com esta

pesquisa foram encontrados por Rodrigues et al. (2011) em estudo no município de Rolim de Moura - RO em que utilizavam mais a ordenha manual com 90,9% de ordenha manual e apenas 9,1% mecanizada. Já no sudoeste da Bahia, Patês et al. (2012) com 93,6% de ordenha manual e apenas 6,4% mecanizada.

Figura 5 - Tipo de instalações na propriedade.

Não há possibilidade de haver uma instalação que se adapte a todas as realidades, mas é necessário que em cada propriedade haja o cuidado de seguir as regras das boas práticas na produção do leite bovino. De modo geral, as propriedades leiteiras de Timbiras-MA não possuem estrutura adequada para manejo dos animais. Poucos produtores dispõem de um local coberto para

a ordenha, sendo que alguns usam o próprio curral para ordenhar as vacas.

Com relação ao tempo de trabalho dos produtores de leite com essa atividade, 20% trabalham a aproximadamente um ano no ramo, 20% de um a cinco anos e 60% trabalham na atividade há mais de cinco anos (Figura 6).

Figura 6 - Tempo de trabalho na produção de leite.

Visualiza-se, na Figura 7, que animais sem raça definida e apenas 32,3% 100% possuem vacas da raça Girolando, 20% por bovinos mestiços das raças Holandesa, vacas da raça Gir, 20% da raça Holandesa e Gir leiteiro, Simental, Tabapuã e Pardo-Suíço e 40% possuem vacas sem raça definida. Em sendo na maioria compostos por animais de maior aptidão para produção de carne. estudo realizado por Cunha et al. (2018), os rebanhos (67,7%) eram constituídos por

Figura 7 – Tipos de raças dos animais.

Segundo dados da Embrapa Gado de Leite (2002) cerca de 70% da produção de leite no Brasil provêm de vacas mestiças Holandês-Zebu, em que a raça holandesa predomina nos cruzamentos, sendo que o mais comum é o holandês com o Gir, mais conhecido como Girolando, seguido do Guzolando, resultado do Holandês com o Guzerat (CARVALHO et al., 2002).

No semiárido do Nordeste brasileiro, acredita-se que essa participação do gado mestiço seja ainda maior. De acordo com os dados obtidos da AGED para o período de estudo, a raça mais utilizada de gado leiteiro no Maranhão é a Girolanda, originária do cruzamento das raças Gir e Holandesa. A Girolanda é a raça responsável por 80% da produção de leite no Brasil.

Observou-se a produção diária das vacas e 20% dos produtores rurais afirmaram que suas vacas produzem de 20 a 50 L de leite por dia, 60% disseram que em suas propriedades são produzidos de 50 a 100 L de leite por dia e os 20% produzem em suas propriedades mais de 100 L diários. De acordo com dados do Governo do Estado do Maranhão (2012), a média da produtividade em várias regiões do Brasil é de 20 kg a 30 kg de leite por vaca. No Maranhão, essa média está entre 5 kg e 7 kg por animal, realidade que o governo pretende mudar.

Cunha et al. (2018) em trabalho realizado na região do Lago de Tucuruí-PA

relataram que a produção média de leite nas propriedades foi 94,9 litros de leite por dia, com média de 24 vacas em lactação e produtividade de 3,95 litros/vaca/dia. Dantas et al. (2016) para os municípios de Ulianópolis e Irituia - PA cerca de 4,34 litros/dia.

Quanto à venda dos produtos, a mesma é realizada em sua totalidade diretamente ao consumidor, devido ao fechamento da Associação dos Produtores de Leite de Codó - MA (APLEC), antes de sua paralisação, 80% dos produtores rurais forneciam todo o leite produzido em suas propriedades à APLEC, após o fechamento os mesmos passaram a realizar a venda diretamente ao consumidor. No que se diz respeito à utilização de tanques de resfriamento nas propriedades, apenas 20% utilizam, em virtude, ter que vender leite de um dia para o outro para uma sorveteria do município de Codó – MA. Os outros 80% não possuem tanques de resfriamento e afirmam que o preço não é acessível. Resultados similares a este trabalho foram encontrados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com diagnóstico da cadeia produtiva do leite para o Estado de Rondônia e concluíram que os produtores não possuíam tanque de resfriamento e que o pequeno volume de produção inviabilizava o investimento para sua aquisição (SEBRAE, 2015).

Quanto ao tipo de transporte utilizado foi diagnosticado que os produtores rurais que fazem uso de transporte em veículo próprio somam 80% e 20% transportam em veículo de tração animal. Além do uso desses transportes, 20% transportam em ônibus, devido à facilidade de se enviar o produto tornando mais barato.

A Instrução Normativa n. 62, de 29 de dezembro de 2011 recomenda que para o transporte do leite cru, deve ser aplicado o Regulamento Técnico para Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel (BRASIL, 2013). O que não acontece, os produtores rurais alegaram não ter condições de adquirir esse transporte adequado e acabam por transportar de forma irregular.

Para Crepaldi (2009), a falta de controle e de organização acontece pela não separação dos gastos particulares das atividades desenvolvidas não distinguindo os resultados obtidos com a sua produção.

Com o depoimento dos produtores obteve-se as informações necessárias para se apontar os problemas e caracterizar a produção do leite. Os produtores rurais alegaram que o maior problema no que se diz respeito à falha na produção é a falta de consumidores no município estudado. De acordo com eles isso ocorre pelo fato de os consumidores não terem condições de comprar o produto, não por causa do preço, mas sim devido à pobreza

local. Timbiras - MA é um município de quase 30 mil habitantes e se houvessem recursos a todos, o comércio leiteiro seria mais ativo.

Outro problema em relação à produção é a falta de mão de obra, pois o município tem um histórico de migração de pessoas para outros Estados, principalmente homens que migram para São Paulo, onde a produção canavieira contrata homens para o trabalho no plantio e na colheita da cana-de-açúcar, os donos de usinas dão preferência aos maranhenses pela falta de informação dos mesmos, que procuram em outros Estados a oportunidade de uma vida melhor e acabam se tornando escravos da necessidade. Um agravante que forçou a diminuição da produção foi à paralisação da APLEC, todos os produtores forneciam toda e/ou quase toda a sua produção para a Associação, mas devido a seu fechamento, os produtores tiveram que passar a fornecer o leite diretamente ao consumidor.

Os produtores afirmaram que o preço dos suplementos e dos complementos da alimentação das vacas na maioria das vezes se apresenta com o preço alto, o que dificulta a compra e diminui a potencialidade de se ter uma maior produção. Uma alternativa que se tem para amenizar tal situação seria os plantios de mandioca e milho, mas nos últimos anos a seca não tem

permitido se obter uma boa colheita, afetando assim, diretamente a produção do leite.

CONCLUSÕES

Foi diagnosticado que os produtores rurais que fazem uso de transporte em veículo próprio somam 80% e 20% transportam em veículo de tração animal. Além do uso desses transportes, 20% transportam em ônibus, devido à facilidade de se enviar o produto tornando mais barato.

Utilização de tanques de resfriamento nas propriedades, apenas 20% das propriedades.

AGRADECIMENTOS

Ao Grupo de Pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) em Alimentos, Química, Agronomia e Recursos Hídricos.

REFERÊNCIAS

BENEDETTI, E. **Produção de leite a pasto – bases práticas**. Salvador: SEAGRI, 2002. 176p.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Projeções do Agronegócio: Brasil 2012/2013 a 2022/2023**. Brasília: Mapa/ACS, 2013.

CARVALHO, L. A.; NOVAES, L. P.; GOMES, A. T.; MIRANDA, J. E. C.; RIBEIRO, A. C. C. L. **Sistema de produção de leite para a região da Mata Atlântica**. 1.

ed. Juiz de Fora: v.1, Embrapa Gado de Leite, 2003.

CREPALDI, S. A. **Contabilidade rural: uma abordagem decisória**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

CUNHA, A. S.; RUFINO, L. M. A.; LEITE, R. C.; XAVIER SILVA, M.; SALVARANI, F. M. Caracterização dos sistemas produtivos e dos produtores de leite da região Lago de Tucuruí, Pará, Brasil. **PUBVET**. v.12, n.12, p.1-6, 2018. DOI: 10.31533/pubvet.v12n12a221.1-6.

DANTAS, V. V.; OAIGEN, R. P.; SANTOS, M. A. S.; GODOY, B. S.; SILVA, F.; CORRÊA, R. P.; DOMINGUES, F. N.; MARQUES, C. S. S. 2016. Characteristics of cattle breeders and dairy production in the southeastern and northeastern mesoregions of Pará state, Brazil. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 37, p. 1475-1488, 2016.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. **Crerios para o levantamento de sistemas de produção na Embrapa**. Brasília: Embrapa, 2002.

ERDMAN, R. A.; VARNER, M. Fixed yield responses to increased milking frequency. **Journal of Dairy Science**, v.78, n.5, p.1999-2003, 1995.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. **Produção de leite no Maranhão entra em nova fase expansão**. Informações da imirante. 2012. Disponível: <<https://imirante.com/sao-luis/noticias/2012/11/04/producao-de-leite-no-ma-entra-em-nova-fase-de-expansao.shtml>> Acesso em: 15 de mar. de 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **IBGE Cidades**. 2018. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/timbira/s/panorama>> Acesso em: 01 de jan. 2019.

_____. **Estatística da produção pecuária**. 78p. 2017. Disponível em: [ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2016/abateite-](ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2016/abateite)

- couro-ovos_201604caderno.pdf> Acesso em: 01 de jan. 2019.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO (FAO). **Dairy Production and Products – Milk Production**. 2018. Disponível em: <http://www.fao.org/dairy-production-products/en/#.V3AZwbgrLIV>. Acesso em: 19 de mar. de 2019.
- _____. **Boletim Setorial do Agronegócio**. 2008. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Boletim-Bovinocultura.pdf>> Acesso em: 15 de jan. 2019.
- PATÊS, N. M. S.; FIGUEIREDO, M. P.; PIRES, A. J. V.; CARVALHO, G. G. P.; SILVA, F. F.; FRIES, D. D.; BONOMO, P.; ROSA, R. C. C. Aspectos produtivos e sanitários do rebanho leiteiro nas propriedades do sudoeste da Bahia. **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v. 13, p. 825-837, 2012.
- RODRIGUES, M. H. D. S.; SOUZA, M. P.; RODRÍGUEZ, T. D. M.; AGUIAR, I. S.; RODRIGUES, E. F. D. S. 2011. Análise de eficiência dos produtores de leite do município de Rolim de Moura, no Estado de Rondônia. **Gestão & Regionalidade**, v.27, p.1-16. 2011.
- SCALABRIN, A. C.; SIMÃO, J. C. A.; BRÍGIDA, M. B. S.; PERES, P. A.; OLIVEIRA, C. M. **A importância do Reconhecimento dos Saberes do Agricultor Familiar para o Desenvolvimento Rural da Amazônia**. Porto Alegre, 2009.
- SCHLESINGER, S. **Onde pastar? O gado bovino no Brasil**. Rio de Janeiro: FASE, 2010, 116p.
- SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM RONDÔNIA (SEBRAE). **Diagnóstico do Agronegócio do Leite e Derivados do Estado de Rondônia**. Porto Velho, 2015. 336 p.
- SOUSA, R. S. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). **Sistema de produção de leite a pasto**. 1997.
- Disponível em: <http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo31.htm> >. Acesso em: 10 de mar. 2019.
- VASCONCELOS, A. T. C. **Búfalo no Maranhão**. Apêndice A - Roteiro de entrevista para os produtores. 2012. São Luís, 2012. 160p.